

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ubaydullayev Normuhammad

dotsent

Samarqand davlat pedagogika instituti

Samarqand, O'zbekiston

normuhammadubaydullayev@gmail.com

IJODKORNING O'ZIGA XOS USLUBI VA BADIY MAHORATI

ANNOTATSIYA

Har bir ijodkorning o'ziga xos uslubi bo'ladi. "Uslub bu - odam" (Gyote) deganida shuni nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Aslida, uslub yozuvchining o'ziga xosligini namoyon etuvchi ko'zgudir. Uslubning bir-biridan jiddiy tafovutlanishi, badiiy izlanishlar, tafakkur va falsafiy-estetik idrok nuqtayi nazarida yuzaga keladi. Uslubning tadrijiy o'sish-o'zgarishlari ikki xususiyatda namoyon bo'ladi. Birinchisi, ichki ehtiyoj va ziddiyatlar fonida yuzaga chiqsa, ikkinchisi tashqi adabiy ta'sir, qiyoslashlar, o'zlashtirishlar, hayotni teran tushunish bosqichida namoyon bo'ladi. Shunday ekan har bir ijodkor o'ziga xos bir olam.

Kalit so'zlar: *uslubshunoslik, usul, mahorat, badiiy uslub, ijodkor mahorati, xotira, kundaliklar, muallif nutqi, qahramon nutqi, dialog.*

Ubaydullayev Normuhammad

associate professor

Samarkand State Pedagogical Institute

Samarkand, Uzbekistan

normuhammadubaydullayev@gmail.com

UNIQUE STYLE AND ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR

ABSTRACT

Each creator will have his own style. This may have been what "style is – man" (Goethe) meant. In fact, the style is a mirror that demonstrates the originality of the writer. A serious reflection of style from each other occurs in

the eyes of artistic research, contemplation and the point of philosophical-aesthetic perception. Evolutionary growth-changes in style are manifested in two characteristics. The first occurs against the background of internal needs and conflicts, while the second manifests itself at the stage of external literary influence, comparisons, appropriations, thoughtful understanding of life. So each creator is a kind of Universe.

Keywords: stylistic, method, skill, artistic style, creative skill, memory, Diaries, author's speech, hero's speech, dialogue.

Убайдуллаев Нормухаммад

доцент

Самаркандский государственный педагогический институт

Самарканд, Узбекистан

normuhammadubaydullayev@gmail.com

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ МАСТЕРСТВО СОЗДАТЕЛЯ

АННОТАЦИЯ

У каждого творца будет свой стиль. Это то, что, возможно, имел в виду Гете, когда сказал: "стиль - это человек". По сути, стиль-это зеркало самобытности писателя. Существенное расхождение стилей друг от друга происходит с точки зрения художественного поиска, мышления и философско-эстетического восприятия. Постепенный рост-изменение стиля проявляется в двух чертах. Если первые возникают на фоне внутренних потребностей и противоречий, то вторые проявляются на этапе внешнего литературного влияния, сравнений, ассимиляций, глубокого понимания жизни. Так что у каждого творца своя уникальная вселенная.

Ключевые слова: методология, метод, мастерство, художественный стиль, мастерство Творца, память, дневники, речь автора, речь героя, диалог.

"Uslub – yozuvchining adabiyotdagi betakror qiyofasi, o'zligi. Uslub – yozuvchi falsafasi ini'kosi"(A.Rasulov)[1,70]. Binobarin, badiiy uslub negizida voqelikning barcha komponentlari, eng kichik detal (jumla)dan tortib, katta g'oyalar inkishofi yotadi. Ana shu jarayonda yozuvchi hayot haqiqatini badiiy haqiqatga aylantira oladi. "Uslub nafaqat davr, ijtimoiy shart-sharoit, hayotda kuzatilgan voqea-hodisa, xarakter va holatlar, yozuvchi tasviriga ko'chgan situatsiya va konfliktlarga bog'liq, balki birinchi navbatda bu xarakter, holat-kayfiyat, konfliktlarni badiiy obrazlarda gavdalanitiruvchi, hayotning original badiiy kartinasini yaratuvchi ijodkor inson – san'atkorga bog'liq"[2,75], –

yozadi adabiyotshunos O'.Nosirov. Haqiqatdan ham, badiiy uslubning o'ziga xos qirralari yozuvchi ijodiy tafakkurining salmog'ini, mohiyatini, hayotiy va badiiy g'oya uyg'unligini, ijodkorning ma'naviy olamini yanada tiniqroq shaklda ifodalash tamoyilini dalolatlaydi. Uslubi betakror yozuvchi ham, shoir ham o'zining ko'nglidagi muhim gaplarini yagona estetik markazda uyushtira olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Uslubning individuallashuvi, jahon nasridan ilhomlangan yozuvchilar hayotidagi tub burilishlar ham alohida bir izlanish natijasi o'laroq yuzaga chiqadi:

“Ba'zan er-xotin poyezdga tushib, Chirchiq stansiyasigacha borar, u yerdan piyoda yurib, uyimizdan xabar olar, keyin bozorga borib xarid qilgach, yana poyezdga o'tirib boqqa qaytar edik. Birdan bir naqliyot vositamiz poyezd edi.

Boqqa ko'chib chiqqandan keyin men ishdan bo'shshga majbur bo'ldim. U kishi: “Qani, bir mashq qilib ko'rasizmi?” – deb, “Qo'shchinor chiroqlari” romanining qo'lyozmasini berdilar.

Qo'lyozma arab alifbosida edi. Ustiga ustak men hali u vaqtlarda o'zbek tilini mukammal bilmasdim. Qiynalib bo'lsa ham, roman qo'lyozmasini o'qish jarayonida o'zbek tilini yaxshigina o'rganib oldim.

Bir kuni qandaydir so'zni noto'g'ri yozibman. “Ha, bechora o'zi tojik bo'lsa, yana qo'lyozma arab alifbosida, bitta-yarimta xato qilgandir” deyish o'rniga “Savod bormi?” desalar bo'ladimi.

O'shanda yig'lamagan bo'lsam ham yig'lagandan battar bo'lganim hanuz esimda. “Qo'shchinor chiroqlari” men uchun birinchi maktab bo'ldi”[3,24].

Kibriyo Qahhorova qalamiga mansub “Chorak asr hamnafas” xotira-qissasida muallif uslubining betakror qiyofasini ko'ramiz. Bu “Oybegim mening”, yoki “Otam haqida” nomli esse-memuarlardan tubdan farq qiladi. Chunki Qahhor ijodiy olamiga singib ketgan ruhiyatida – Qahhorga xos “siqiq” bir olamda turib tasvirlash, ixcham va qisqa ifodalash negizida yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuni qayd etish lozimki, Abdulla Qahhorning betakror – chexovona uslubida ham shuni ko'rishimiz mumkin. Kibriyo Qahhorovaning o'zlashtirgan badiiy uslubida Qahhorning tasvirlash prinsiplari qabarib ko'rinadi. Negaki, Abdulla Qahhorning kotibasi sifatida olib borgan ijodiy izlanishlari uning ko'ngliga “yuquvchanlik” modusini olib kirgan. Uslubning badiiy shartlilik ham ana shunda seziladi. Demak, biror yozuvchining ijodini ko'proq mutolaa qilish asnosida, uning uslubini o'zlashtirish, hech bo'lmaganida o'sha “siqiq” olamga astoydil yaqinlashish yuzaga chiqadi. Buning natijasida yozuvchi har bir epizodni o'zining ahvol-ruhiyasidan kelib chiqqan holda tasvirlaydi. Abdulla Qahhorning betakror uslubining mana shu zaylda ifodalanishida tarix va bugun oralig'idagi badiiy xronotopni ko'ramiz. Yozuvchi badiylik mezonlariga qat'iy rioya qilar, uning umumiy va xususiy qirralariga zimdan e'tibor bilan yondashar, jahon adabiyotidagi ilg'or metodlarni sarhisob qilgan holda masalaga teran kirib borish malakasini ham o'zlashtirishi shart bo'ladi. Jahonning ilg'or metodlarini samimiy o'zlashtirish negizida yozuvchining individual uslubiy yorqin ranglarda qabarib ko'rinadi. Shuni qayd etish joizki, uslubda millat dardi va iztiroblari, davr va zamon kechmishlari, makoniy kengliklarda tarixning ajralmas halqalari,

qadriyatlar jipsligida o'tmish xotiralari bir butun, uyg'un holda yuzaga chiqishini dalolatlay oladi:

“1926-yildan boshlab Qodiriyning qizg'in kundalik matbuotchilik faoliyatlari susaya boradi. Biron idora (redaksiya)ga bog'lanib ishlashdan voz kechadilar. Faqat munosabati kelsa, ba'zan-ba'zan maqolalar, feletonlar yozadilar, o'quv kitoblari, qishloq xo'jalik risolachalari tarjima qiladilar, tahrir, lug'at tuzish kabi ishlar bilan va asosan uy-xo'jalik, dehqonchilik, bog'dorchilik, qish kezlarida esa asta “Mehrobdan chayon” romanini yozish bilan shug'ullanadilar.

Uch aka-ukaning ro'zg'ori, shahar hovlilari garchi avvaldan alohida bo'lsa ham bog'imiz o'rtada edi. 1926-yilning yozida bog' ham bo'linib olindi.

Qudratulla amakim birmuncha yo'lni topgan, o'ziga durust, ammo Rahimberdi amakim biror muhim ishning boshini tutmagan, beg'am, dunyoni sel olsa to'pig'iga chiqmaydigan kishi edilar. Shuning uchun bog'ning hamma imoratli va hosildor yerlari u kishiga yordam tariqasida berildi. Qudratilla amakimga ham tekis uzumzor yer tegib, imorat qurib chiqib ketdilar. Bizga esa eng poygakdan o'nqir-cho'nqir, tepalik, o'pquz, binosiz, hosilsiz yerlar tegdi.

Bizning ulushimizning sharqida, yerimizga yopishgan, uch tanobdan mo'lroq past-baland tashlandiq yer bor edi. Bu chakalak, qayrag'ochzor, quyi qismi toshloq, chimzor, doim suv toshib yotadigan izza yer bo'lib, devorsiz, ihotasiz, katlang ketgan, balandligi bir yarim, uzunligi ikki yuz metrdan ortiq keladigan tepalikdan bir ariq o'tib, yerni ikkiga bo'lar edi”[4,118].

Habibullo Qodiriy yoshlikdagi xotiralarni yozarkan, “Mehrobdan chayon” yozilgan damlarda bog'-hovlining yanada ko'rkam bo'lishi uchun Abdulla Qodiriyning hayot va ijod yo'lini shunday chamalaydi. Ish va ijoddan sira charchash bilmaydigan, halol pul evaziga ro'zg'or tebratadigan Abdulla Qodiriy bu vaqtlar o'ttiz yoshlaridan oshgan damlarga to'g'ri keladi. Ijodkorning moddiy ahvoli bir muncha yaxshilanib, elga tanilish asnosidagi badiiyat olamida ham o'zining o'rniga ega bo'layotgan bog'bon qiyofasi ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Bu yerda Habibullo Qodiriy otasining obrazini badiiy chizgilar bilan ifodalar ekan, hayotning o'zidek qilib tasvirlash, uslubiy-shakliy izlanishlarining samarasi – o'z otasidan ko'chib o'tganligini dalolatlash barobarida, tasvir ekzistensiyasini nozik jihatlarini o'zlashtirganligining shohidi bo'lamiz. Unda Qodiriy uslubiga xos mantiqiy bog'lam va xrontop uzviyligi qabarib ko'rinadi. Nutq bo'laklari, ijodkorning haqqoniy qiyofasi, orzularining izchilligi, hayot kechirish prinsiplarining alohidaligi ham yorqin tasvirlarda namoyon bo'ladi. Qodiriy aqlu zakovati bilan, ham ishda, ham ijodda bir uyg'un yashash metodikasini o'zlashtirgan donishmand adibdir. O'g'li tomonidan berilayotgan sifat-tavsiflarda Abdulla Qodiriy shaxsiyati alohida bir olam sifatida yuzaga chiqmoqda. Yer oldi-berdisi bo'ladimi, bog'ni barpo qilish uslubimi, ijod qilish tartibimi hammasida Abdulla Qodiriy fenomeni yaqqol yuzaga chiqmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, Abdulla Qodiriy hayot haqiqatidan bir nav chekingan yozuvchi emas. U har bir so'zini ham, amalini ham qat'iy prinsip bilan olib borgan va boshqalarni ham shunday yashashga, oilasining moddiyatida ham

saxiylikka esh ishlar qilib kun ko'rishga odatlangan. Bu odat o'zining asarlariga ham ko'chib o'tganligini unutmash lozim.

Professor Y.Solijonovning talqiniga ko'ra, "Uslub tilda namoyon bo'ladi. Har bir mahoratli yozuvchining shaxsiy uslubi uning dastlabki iboralaridan boshlab seziladi"[5,16]. Aytish joizki, ta'riflarda bir nechta jihatlar e'tiborni tortadi. Birinchidan, uslub badiiy yaxlitlikni ta'minlovchi kategoriya, ikkinchidan, mazkur atama ijod falsafasini, hayotiy idrok konsepsiyasini bir-biriga tutashtiradi, uchinchidan, adabiy ko'rsatkich ijodkor fitratining boshqaruvini tayin etadi, to'rtinchidan, ifoda va tasvirning mantiqiy taraqqiyoti romanda to'laqonli in'ikos topadi. Uslub jamiyat hayotidagi evrilishlarni, inson ruhiyatining botiniy olamini hamda umuminsoniy g'oyalarni butun-murakkabligicha o'zida uyg'unlashtirishi tushuniladi. Ayniqsa, uslubni dunyoqarash, til, did, adabiy-estetik ideal, mahorat, talant masalalari bilan yaxlit hodisa sifatida o'rganish maqsadga muvofiqdir. Ijodkorning ulkan san'atkorligini, naqadar yolqinli suvrat va siyratga ega ekanligini kashf etishga chorlaydi[6,14]. Munaqqid Hotam Umurov yozishicha: "Uslub – ijodkor dunyosidir, uning xayoloti, tasavvuri, aqli, bilimi, so'zshunosligi, talanti, geniysi, insoniyli – butun borlig'ini namoyon etuvchi hodisa, vositadir"[7,284]. Darhaqiqat, xotirnavis dunyoqarashidan shakllanayotgan uslub atamasi keng tushuncha. Ayniqsa, matnda bo'y-basti bilan butun-murakkabligicha uslubni tashkil etadigan jamiki unsurlar muayyan yaxlitlik sinteziga uyg'unlashadi, Oybek xarakteriga xos keng tafakkur va lirizimning kuchliligi Navoiy badiiy olamiga olib kirganligini ko'ramiz. U umri davomida Alisher Navoiy ishq va muhabbatining nimaga qaratilganligini anglamak va anglatmak ilinjida yonib ijod qildi. Navoiy dahosining juda go'zal bir manzarada hosil bo'lishini, uning donishmandona mulohazalaridan ham bilish mumkin:

"U butun umr bo'yi Navoiy haqida o'yladi. Navoiy haqida yozdi. Uning bu satrlari bejiz bitilmagan:

Tarix so'qmoqlari izimdan cho'tir,

Har bir xok shivirlar: "Bir lahza o'tir..."

"Qushlar tili" piri – yurakda tilak,

Izlaymen marvarid – qo'limda elak.

Oybek butun umri davomida ana shu elak bilan Navoiy olamidan marvaridlar terdi. U akademiya ta'xis etilishidan ancha ilgari Fanlar komitetida ishlab yurgan chog'ida Navoiyning tarjimai holi va ijodiyoti xususida "Navoiy haqida" degan bir asar yozgan ekan. Bu Oybekning 30-yillardan boshlab "Ravzat us-safo" singari mo'tabar tarixiy manbalarni, Navoiy haqidagi ko'plab bandlarni, shuningdek, Navoiy asarlarini mukammal o'rganishi asosida yozilgan tadqiqot ekan. 1937 yilning fojiali kunlarida Oybekning bu qo'lyozmasi yo'qolgan. Fanlar komitetidan ishdan bo'shatilganida, Oybekning o'zi ham bu tadqiqotni talab qilib olmagan"[7,256].

Keltirilgan lavhadan bilish mumkinki, Zarifa Saidnosirova uslubi ham xuddi Oybekniki kabi keng va o'ziga xos bir shalolani yodimizga soladi. Tog'

bag'ridan tushib kelayotgan suvning shildirashi mayin bir shovqinni namoyon qilsa, xuddi Oybek uslubi ham shu kabi mohiyat-ranglarini yuzaga chiqaradi. Oybek keng va betakror tasvir prinsiplarida uslubiy modusini hech kimga o'xshamagan holda yuzaga chiqargan. She'rlarida ham, nasrida ham, maqolalarida ham epik ko'lamning erkin harakatini his etamiz. Bu tasvir ekzistensiyasi xotiranomada ham Oybek shaxsiyatini idroklashda, makon va zamon ichida bo'layotgan voqelikni qayta idroklashda qo'l keladi. Demak, uslubiy modifikatsiya har qanday badiiy asarning yashovchanligini ta'min etadi. Badiiy xronotop esa voqelikning izchil va qiziqarli chiqishini idroklaydi.

Badiiy xronotop xotiranomalarda sujet va kompozitsion yaxlitlikni yanada o'ziga xos tarzda uyg'unlashtiradi. Unda jonli tabiatga tan jamiki unsurlar bir-biriga tutashadi. Shu ma'noda, insoniy qiyofa, har bir detal, obraz, xarakter o'z mohiyatida yuzaga chiqadi. XX asrning realistik prinsiplari A.Qahorning Chexovdan ilhomlanishi, adabiy ta'sir miqyoslarining haddan ziyod kengayishi, sobiq tuzum qirg'inbarotlarida insonning qadri bo'lmasligi, faqatgina bir kishining "qo'li"ga qaragan jamiyat taqdiri hech bir odamga manfaat keltirmaydi. Shu o'rinda, insonning ruhi yolg'izlanadi. Ruhning yolg'iz parvozi esa uzoqqa cho'zilmaydi.

Ta'kidlash lozim, Oybekning benihoya keng poetik uslubidan oziqlangan o'zbek adabiyotidagi falsafiy-psixologik o'zgarshilarni sintezida quyidagi uchta jihat e'tiborga loyiq:

1. Qisqalik. Bu usulda xotirana vis badiiy-estetik tafakkurga daxldor keng planli tasvir manbalarini ikki-uch epizodik yo'sinda yuzaga chiqaradi.

2. Aniqlik. Esse-xotira sujetida xilma-xil ifodalarning dialektik aloqasi tasvirlansa, shu jamiyat ichida bo'layotgan ziddiyatlarning yuzaga kelish sabab va omillariga e'tibor beriladi. Unda yozuvchi makon va zamoni poetik individuallashtiradi. Nisbatan qisqa vaqt ichida voqelik sodir bo'lishi mumkin. Biroq qariyb bir asrlik muammolar girdobida o'tib kelayotgan muammolar ijodkorni teran mushohada yuritib, tayinli xulosalar chiqarishga yetaklaydi.

3. Falsafiylik. XX asrning eng ilg'or metodlaridan biri – falsafiy-psixologik tasviridir. Bu usulda metafora va kinoya birinchi o'ringa chiqadi. Ayni shu modifikatsion talqin negizida yozuvchi butun jamiyatning islohga muhtojligini, soxta shon-shuhratlar hech bir zamonda abadiy yasholmasligini asoslaydi.

Mazkur xotiranomalar o'zbek badiiy nasrida alohida o'rin tutadi. Memuarning sujeti va badiiy kompozitsiyasida jamiyat hayotining og'ir, musibatli kunlari, muallifning el orasida eshitgan voqeliklari, ibratli hikoyatlari uyg'unlashuvi bilan qadr topgan. Asar muallifi nihoyatda sinchkov, kuzatuvchi, xalq urf-odatlarining mohir bilimdoni, milliy qadriyatlarni teran o'rgangan, real voqelikni jiddiy o'zlashtirganligi shundoq ko'rinib turibdi:

“Bir gal nashriyotdan kattaroq qalam haqi olgan bo'lsam kerak, magazindan Abdulla Qahhorga qora yog'ochdan yasalgan xitoycha qahvadan sotib oldim. Uyga kelib:

– Mana, ellikka kirganingizda mendan Sizga hadya, – desam xiyol jilmayib shunday dedilar:

– Bilasizmi, men xotin kishining hadyasidan hazar qilaman. Hadyani Siz menga emas, men Sizga qilishim kerak. Siz topganingizni o'zingizning upa-eligingizga sarf qiling, chalasiga men qarzdorman. Yozuvchi odam, ertaga xotininga amirkon kovush kerak, degan narsani o'ylamasligi kerak. Topganingizni o'zingizga katta-katta sarf qilavering. Biz savdo xodimi emasmizki, kerak bo'ladi, deb o'ttiz mingni belimizga sho'rpaxtaday bog'lab yursak. Bizning qora kunimiz bo'lmaydi. Modomiki, hayot ekanmiz, qalam tebratamiz. Qalam tebratmaydigan kun kelsa, pulning ham hojati qolmaydi. Sizdan o'tinib so'rayman, ro'zg'orga bir tiyiningizni ham aralastirmang. Bilasizmi, agar xotin kishi imoratga bitta mix qoqsa, hammasini o'zim qurdim deb, aytadi"[8,56-57].

Abdulla Qahhor uslubiga xos – maqol va iboralarni o'z o'rnida qo'llash badiiy asarning mazmun-mohiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Chunki maqola, ibora yoki shunga o'xshash aforizmlar badiiylikning ajralmas bir qismiga, yozuvchi ifodalamoqchi bo'lgan voqelikning o'ziga xos jilvalanishiga hissa qo'shadi. Shu ma'noda, badiiylik shartlari va mezonlari yozuvchining original uslubini yuzaga chiqishiga zamin yaratadi. Demak, Kibriyo Qahhorova o'zlashtirgan falsafiy-psixologik konsepsiya Abdulla Qahhor uslubidan ta'sirlanish manerasini tartiblashtiradi. Uslubning betakror ohangini o'quvchi naqadar xush ko'rib, mutolaa davomida o'zlashtiradi. Poetik mantiq qamrovda badiiy uslub makon va zamonda kechayotgan voqelikni to'laqonli namoyish qiladi. Deylik, yuqoridagi er-xotin muloqotida har ikki obrazning badiiy shartlilikka rioya qilishi, voqelikning teranlashuviga hissa qo'shishi, bir-birini to'ldiruvchi poetik qamrovning nechog'li muhim ekanligini tayin etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

- 1.Расулов А. Бадийлик – безавол янгилик. –Т.: Шарқ, 2007. –Б.70. (Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. – Т.: Sharq, 2007. – В.70).
- 2.Носиров Ў. Ижодкор шахс, бадий услуб, автор образи. –Т.: Фан, 1981. –Б.75.(Nosirov O'. Ijodkor shaxs, badiiy uslub, avtor obrazi. – Т.: Fan,1981. – В.75).
- 3.Кибриё Қаҳҳарова, Чорак аср ҳамнафас. –Т: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2007. – Б.24-25. (Kibriyo Qahharova, Chorak asr hamnafas. – Т: G'.G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2007. – В.24-25).
- 4.Ҳабибулла Қодирий. Отам ҳақида. –Т: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2007. – Б.118. (Habibulla Qodiriy. Otam haqida. – Т: G'. G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2007. – В.118).
- 5.Солижонов Й. XX асринг 80-90 йиллари ўзбек насрида бадий нутқ поэтикаси. док.дисс автореферати. –Т. 2002. 16-б. (Solijonov Y.XX asrning 80-90 yillari o'zbek nasrida badiiy nutq poetikasi dok. Diss avtoreferati. – Т.2002.16-b).
- 6.Тулибаев Х. Ҳозирги ўзбек романчилигида бадий услуб ва жанрий-композицион яхлитлик синтези. –Фарғона. 2018. –Б.14-15. (Tulibayev X. Hozirgi o'zbek romanchiligida badiiy uslub va janriy-kompozitsion yaxlitlik sintezi. – Farg'ona. 2018. – В.14-15).
- 7.Умуров Ҳ. Адабиётшунослик назарияси. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004. –Б. 284. (Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Т.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – В.284).
- 8.Саидносирова Зарифа. Ойбегим менинг. –Т: “Шарқ”, 1994. –Б.256.(Saidnosirova Zarifa. Oybegim mening. – Т: “Sharq”, 1994. – В.256).
- 9.Кибриё Қаҳҳарова, Чорак аср ҳамнафас. –Т: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2007. – Б.56-57. (Kibriyo Qahhorova, Chorak asr hamnafas. – Т: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007. – В.56-57).
- 10.Жўрақулов У. Назарий поэтика масалалари. –Т: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. –Б.78. (Jo'raqulov U. Nazariy poetika masalalari. – Т: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – В.78).
- 11.Расулов А Бадийлик – безавол янгилик. –Т.: Шарқ, 2007. – Б.200-201.(Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. – Т.: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – В.78).